

KO‘P YILLIK MEVALI DARAXTLARNI O‘STIRISH XARAJATLARI HISOBI

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi “Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti. *mbahriev@mail.ru*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ko‘p yillik mevali daraxtlarni o‘tqazish va o‘stirish xarajatlarining hisobining hozirgi holati hamda ularni asosiy vositalar tarkibiga qabul qilishda baholash masalalari atroflicha tahlil qilinib, amaldagi muammolari yechimlari bo‘yicha taklif va tavsiyalar bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *kapital qo‘yilma, ko‘p yillik daraxtlar, xarajatlar, xarajat elementlari, xarajat moddalari, buxgalteriya hisobvarag‘i, sintetik hisobvaraqa, analitik hisobvaraqa, hisobvaraqlar bog‘lanishi.*

Аннотация: *В статье проведен комплексный анализ современного состояния учета затрат на посадку и выращивание многолетних плодовых деревьев, а также вопросов их оценки при включении в состав основных средств, исходя из особенностей сельского хозяйства, а также представлены предложения и рекомендации по решению актуальных проблем.*

Ключевые слова: *капитальные вложения, многолетние деревья, затраты, элементы затрат, статьи затрат, счет бухгалтерского учета, синтетический счет, аналитический счет, связующие счета.*

Abstract: *This article, based on the characteristics of agriculture, provides a comprehensive analysis of the current state of accounting for the costs of planting and growing perennial fruit trees and the issues of their assessment when including them in fixed assets, and presents proposals and recommendations for solving current problems.*

Keywords: *capital investment, perennial trees, costs, cost elements, cost items, accounting account, synthetic account, analytical account, linking accounts.*

Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, sifatini yaxshilash, ichki va tashqi bozor talabini qondirish, aholining oziq-ovqat xavfsizligi va bandligini ta‘minlash hozirgi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun mavjud resurslar va mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish imkoniyatlaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Jumladan qishloq xo‘jaligida mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish imkoniyatlarini yaratish yo‘llaridan biri ko‘p yillik daraxtlarni barpo etish va ulardan samarali foydalanish hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi amaliyotida ko‘p yillik daraxtlarni ko‘paytirish ikki yo‘nalishda bo‘lib, biri mevali daraxtlarni ko‘paytirish bo‘lsa, ikkinchisi manzarali va himoya daraxtlarini ko‘paytirish hisoblanadi. Mevali daraxtlardan olinadigan hosil aholining oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlashga xizmat qilsa, manzarali va himoya daraxtlar ekologik holatga ijobiy ta‘sir qilib, yashil manzarani ko‘paytiradi va yerlarni turli ekologik salbiy ta‘sirlardan himoya qiladi.

Shularni hisobga olgan holda «O‘zbekiston - 2030» strategiyasida manzarali, himoya daraxtlari va mevali bog‘lar bo‘yicha “Qo‘shimcha 300 ming gektar yer maydonini zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘zlashtirish va mazkur yerlarda ozuqabop, dorivor, moyli, dukkakli, sholi, g‘alla, sabzavot, poliz ekinlari ekish, intensiv bog‘ va uzumzorlar tashkil etish. Har yili 200 million tup daraxt ekib borish va respublikada yashillik darajasini 30 foizga yetkazish, ekiladigan har bir daraxtni parvarish qilish va sug‘orish tizimini yaratish. Yerlarni eroziyadan va melioratsiya ob‘ektlarini qum ko‘chishidan saqlash uchun 26200 gektar ihota daraxtzorlarini barpo etish”[2] vazifalari belgilangan.

Ushbu vazifalardan mevali daraxtlar o‘tqazish va o‘stirish ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular hududni yashillik darajasini oshiradi, yerlarni eroziya va qum ko‘chishidan saqlaydi, suvni tejash imkonini yaratadi hamda ulardan olingan hosil xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarga daromad keltirish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga va xududlarni barqaror rivojlanishiga olib keladi. Dehqonchilikda foydalaniladigan yer maydonining 13-14 foizi mevali bog‘lar va tokzorlardan iborat bo‘lib, ular band qilgan yet maydoni 500 ming gektardan oshadi. Qishloq xo‘jaligidagi ekin maydoni va ekin maydonini band qilgan ekinlar 2023 yilda quyidagicha bo‘lgan (1-jadval).

1-jadval

2023 yilda asosiy maydonlarga ekilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari, bog‘lar, uzumzorlar band etgan maydoni [9. 67-b.] ming gektar*

Dehqonchilikda foydalanilgan maydon jami	Jami ekin maydoni	Shundan, asosiy mahsulot turlari bo‘yicha						Mevali bog‘lar	Tokzorlar
		Donli ekinlar	Texnik ekinlar	Sabzavot	Kartoshka	Poliz	Ozuqa ekinlari		
3 817,0	3 316,5	1 555,1	1 083,3	252,0	118,0	72,0	236,1	358,1	142,4
Dehqonchilikda foydalanilgan maydonga nisbatan salmog‘i, %	86,9	40,6	28,3	6,6	3,0	2,3	6,1	9,4	3,7

***Statistik ma‘lumotlar asosida muallif hisob-kitobi**

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2023 yilda jami dehqonchilikda foydalanadigan ekin maydonining 400,1 ming gektari yoki 13,1 foizini mevali bog‘lar va tokzorlar band qilgan.

Olib borayotgan tadqiqotlarimiz natijalari qishloq xo‘jaligi korxonalarida ko‘p yillik mevali daraxtlarni ekish va bog‘lar borpo etish jarayoning buxgalteriya hisobini yuritishda o‘ziga xos xususiyatlar bilan birga muammolar ham mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Mavjud muammolarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- ko‘p yillik mevali bog‘lar va daraxtzorlar borpa etish muddati turlichaligi va xarajatlarni xarajat moddalari bo‘yicha hisobini bir tizimga keltirilmaganligi;
- ko‘p yillik mevali daraxtlarni asosiy vositalar tarkibiga qabul qilishda boshlang‘ich qiymatini shakllantirish uslublarini turlichaligi;
- ko‘p yillik mevali daraxtlarni buxgalteriya hisobida yuritishda mevali bog‘larni xarajatlari buxgalteriya hisobida turlicha aks ettirilishi;
- mevali bog‘larni hisobdan chiqarish va tugatish hisobining xususiyatlari mavjudligi.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida mevali bog‘larni yaratish bilan bog‘liq xarajatlar kapital qo‘yilmalarga tarkibiga kiritiladi. Kapital qo‘yilmalar bo‘yicha xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirish buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasidagi 0800 – “Kapital qo‘yilmalar” lar hisobvarag‘i tarkibidagi quyidagi schetlarda hisobga olib boriladi:

“0810 «Tugallanmagan qurilish»;

- 0820 «Asosiy vositalarni xarid qilish»;
- 0830 «Nomoddiy aktivlarni xarid qilish»;
- 0840 «Asosiy podani tashkil qilish»;
- 0850 «Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar»;
- 0860 «Moliyaviy ijaraga olingan asosiy vositalarga kapital qo'yilmalar»;
- 0890 «Boshqa kapital qo'yilmalar» [3. 24-b].

Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash xarajatlari qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yilmalarni alohida turini tashkil etsada, ular uchun buxgalteriya hisobvaraqlari rejasida alohida hisobvaraq nazarda tutilmagan. Shuning uchun ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash xarajatlarini aks ettirish uchun alohida 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ini ochishni taklif qilamiz.

Ko'p yillik daraxtlar o'tqazilgandan so'ng, ma'lum muddatdan so'ng, odatda ko'pchiligi 3 yildan so'ng hosil beradi. Ular hosil beradigan mevali daraxtlar guruxiga o'tkazilgandan so'ng, ularni parvarishlash xarajatdari 2010 - “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag'ida hisobga olinadi va olingan mahsulotni tannarxini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ko'p yillik daraxtlar o'tqazish va parvarishlash xarajatlari hosil beradigan davrgacha taklif etilayotgan 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ida hisobga olib boriladi. Har yilgi xarajatlar “Ko'p yillik ko'chatlarga, yerni tubdan yaxshilashga, ijaraga olingan asosiy vositalar ob'ektlariga kapital qo'yilmalar har yili butun ishlar majmui yakunlangan sanadan qat'iy nazar, hisobot yilida foydalanishga qabul qilingan asosiy vositalarga tegishli xarajatlar summasida asosiy vositalar tarkibiga kiritiladi” [4].

Ushbu 5-son BHMS talabidan kelib chiqqan holda yil davomida mevali daraxtlarni o'tqazish va o'stirish xarajatlari taklif etilayotgan 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ining debet tomonida hisobga olib boriladi. Ushbu xarajatlar yil oxirida quyidagicha hisobvaraqlar bog'lanishi tuzilib, asosiy vositalar hisobvarag'iga o'tkaziladi:

Debet 0180 “Ko'p yillik o'simliklar” hisobvarag'ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag'i

Kredit 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'i.

Hosilga kirmagan mevali daraxtlar xarajati ular hosil beradigan yoshga kiringuncha xarajatlari shu tartibda hisobga olib boriladi. Hosil beradigan yoshga kiringandan so'ng ularga quyidagicha hisobvaraqlar bog'lanishi tuzilib, “Yosh

daraxtlar” analitik hisobvarag‘idan “Mevali daraxtlar” analitik hisobvarag‘iga o‘tkaziladi:

Debet 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Mevali daraxtlar” analitik hisobvarag‘i

Kredit 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag‘i.

Ayrim hollarda o‘stirishdagi yosh mevali daraxtlardan hosil olinadi, bu olingan hosil quyidagicha hisobvaraqlar bog‘lanishi tuzilib, daromadga olinadi:

Debet 2810 – “Ombordagi tayyor mahsulotlar” hisobvarag‘i

Kredit 0870 – “Ko‘p yillik daraxtlarni o‘tqazish va parvarishlash” hisobvarag‘i.

Mevali daraxtlar 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Mevali daraxtlar” guruxiga o‘tkazilish vaqtida, ularni ushbu guruxga o‘tkazish davrigacha bo‘lgan barcha xarajatlar qo‘shilib, daromadga olingan hosil summasi ayrilib, “Mevali daraxtlar”ning bahosi aniqladi hamda ushbu baho (qayta baholanguncha) ularga amortizatsiya hisoblashda va buxgalteriya balansida aks ettirishda qo‘llaniladi.

Xulosa qilganimizda, qishloq xo‘jalik korxonalarida mevali daraxtlar va uzumzorlar barpo etishda, ularni o‘tqazish va parvarishlash xarajatlari kapital qo‘yilma bo‘lib, kapital qo‘yilmalar bo‘yicha xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirishda foydalaniladigan buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasidagi 0800 – “Kapital qo‘yilmalar” lar hisobvarag‘i tarkibiga 0870 – “Ko‘p yillik daraxtlarni o‘tqazish va parvarishlash” hisobvarag‘ini kiritish hamda “Mevali daraxtlar” guruxiga o‘tkazilganda, ushbu guruxga o‘tkazish davrigacha bo‘lgan barcha xarajatlar qo‘shilib, daromadga olingan hosil summasi ayrilib baholash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi 2016-yil 13-apreldagi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi O‘RQ-404-son Qonuni. <https://lex.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida” PF-158-son Farmoniga 1-ILOVA, 57,67,68 masadlar. <https://lex.uz>

3. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. . <https://lex.uz>

4. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar". Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024- yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024 yil 9 avgutda 3546-son bilan ro‘yxatga olingan. . <https://lex.uz>

5. Alikulov A, Kashkalda I. Agroklastarlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomilashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 14-18 betlar.

6. Пизенголец М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник.- М.:“Финансы и статистика”, Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.400.

7. Гафурова Л.С. “Организация учета капитальных вложений”. Журнал «Мировая наука» №4 (49) 2021. file:///C:/Users/User/Desktop

8. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar. 2023 yil. 97-bet.

9. Вахриев, Мухиддин. "Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 2.10 (2024).

10. Вахриев, М. (2025). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobini takomilashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(2).